

Горбачик Андрій¹

Email: a.gorbachyk@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1944-435x>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19501115>

Орієнтації на популізм в сучасному українському суспільстві: досвід вимірювання та емпіричного вивчення

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Елементи популізму завжди були присутні в політиці. Проте останнім часом все частіше та все більше говорять про зростання популізму в світі та про загрозу, котру становить популізм для демократії. Зокрема, йдеться й про поширеність популістських орієнтацій та настроїв в Україні. Вивчення підтримки популізму, того наскільки популістські орієнтації поширені в суспільстві, як вони структурують суспільство, актуалізуються все більше.

Існують різні визначення, різні концептуалізації феномену популізму. Відповідно, існують і різні підходи до оцінювання і вимірювання поширеності популістських орієнтацій (Akkerman, 2014; Резнік, 2022). В різних суспільствах (культурах) прояви популізму в політиці, зазвичай, різняться, саме тому досить часто орієнтація на популізм операціоналізується через електоральний вибір. Вважається, що орієнтації на популізм притаманні тим, хто проголосував на виборах за популістські політичні сили. Експерти оцінюють те, які з політичних сил, що приймають участь у виборах, є популістськими (оцінювання на основі програм, заяв лідерів, політичної діяльності сили тощо), а потім за результатами виборів визначають рівень популізму в суспільстві. Якщо ж потрібним є визначення наявності популістських орієнтацій на індивідуальному рівні, то в пост-електоральних дослідженнях за отриманою від респондента інформацією про голосування на останніх виборах виділяють тих, хто орієнтований на популізм.

Недолік такого підходу до вимірювання орієнтацій на популізм полягає в тому, що не завжди є можливість чітко диференціювати політичні сили або політичних акторів саме за рівнем популізму. Елементи популізму присутні якщо не у всіх, то у багатьох політичних сил та акторів, які одночасно уникають чітких означень власної ідеології, власних дій у випадку перемоги тощо. До того ж орієнтація на популізм пов'язана не лише з прихильністю до певного типу передвиборчої агітації, вона ще впливає на сприйняття політичних рішень, реформ, сприйняття політики в багатьох сферах життя та в багатьох її (політики) проявах.

В доповіді розглядається побудова шкали популістських орієнтацій для вимірювання на індивідуальному рівні. Популізм розглядається як складне, багатокомпонентне явище, що робить не зовсім адекватним побудову одного

¹ Кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри методології та методів соціологічних досліджень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

інтегрального показника – індексу орієнтації на популізм. Пропонується розглядати орієнтації на популізм в просторі двох вимірів, а саме: ставлення до ролі народу в політиці (так званий «народоцентризм») та недовіри до еліт в політиці (так званий «антиелітизм»).

Робота виконана в рамках теми «Популістські орієнтації громадян у перехідному суспільстві: особливості прояву та чинники формування» (керівник д.с.н. О.Резнік) в Інституті соціології НАНУ.

В моніторинговому опитуванні Інституту соціології НАНУ за 2024 рік респондентам пропонувалося визначити свою ступінь згоди з твердженнями, спрямованими на визначення ставлення до ролі народу (індикатори народоцентризму, питання $pm1$ та $pm3$ в Таблиці 1) та до ролі еліт (індикатори антиелітизму, питання $pm2$, $pm4$ та $pm5$ в Таблиці 1) в політичних процесах. Для оцінки своєї згоди з кожним з цих тверджень респондент мав використати п'ятибальну шкалу Лайкерта з варіантами можливих значень від «1 повністю не згоден» до «5 цілком згоден».

Таблиця 1. Індикатори для побудови вимірів простору вивчення популістських орієнтацій.

$pm1$	Народ набагато мудріший за політиків, тому політики повинні слідувати тільки волі народу
$pm3$	Часто думка простих людей важливіша, ніж думка професійних політиків та експертів
$pm2$	Політичні розбіжності між елітою та народом більші, ніж розбіжності у самому народі
$pm4$	Нашою країною повинні керувати люди з народу, а не представники правлячої еліти
$pm5$	Я хотів би, щоб мене у політиці представляв пересічний громадянин, а не професійний політик

Були побудовані два виміри орієнтацій на популізм: адитивний індекс народоцентризму (α Кронбаха = 0.65, змінюється від 1 до 5) та адитивний індекс антиелітизму (α Кронбаха = 0.57, змінюється від 1 до 5). Ці два виміри корелюють між собою ($r = 0.62$). Спираючись на середні значення вимірів для всієї вибірки (3.48 за орієнтацією на антиелітизм та 3.52 за орієнтацією на народоцентризм), можемо зробити висновок про те, що в цілому українське суспільство є певною мірою орієнтованим одночасно і на антиелітизм і на народоцентризм, а отже – орієнтованим на популізм.

Проте окремі респонденти можуть характеризуватися різними сполученнями рівнів і народоцентризму, і антиелітизму. Нас цікавить, яким чином орієнтації на популізм структурують суспільство у визначеному нами двовимірному просторі. Ми застосували метод K-means кластерного аналізу без фіксації початкових центрів кластерів та використали 4-кластерне рішення. Центри отриманих кластерів (центроїди) представлені в Таблиці 2.

Таблиця 2. Центри кластерів за результатами K-means кластерного аналізу в просторі двох компонентів популістських орієнтацій

	Кластер				Всього
	1	2	3	4	
Орієнтація на народоцентризм	2.00	4.47	2.96	4.00	3.52
Орієнтація на антиелітизм	2.30	4.26	3.48	2.90	3.48

Кластер 1 інтерпретуємо як «орієнтованих на еліту». Положення центру за орієнтацією на народоцентризм менше ніж загальне середнє (3.52) та менше ніж центральне значення шкали народоцентризму (3), що інтерпретуємо як відсутність впевненості в тому, що політичні рішення має приймати народ, негативну орієнтацію на народоцентризм. Положення центру кластера за орієнтацією на антиелітизм знаходиться також нижче, ніж середнє по вибірці (3.48) та нижче за центральне значення шкали антиелітизму (3), що інтерпретуємо як незгоду з недовірою до еліти в політиці, як негативну орієнтацію на антиелітизм. В поєднанні, негативна орієнтація на народоцентризм та негативна орієнтація на антиелітизм інтерпретуються нами як орієнтація на еліту.

Кластер 2 інтерпретуємо як «орієнтованих на популізм». Ця виділена група є орієнтованою на народоцентризм (значення координати центру кластера за ставленням до народоцентризму є більшим за середнє по вибірці та більше за центр шкали народоцентризму) і одночасно є орієнтованою на антиелітизм (значення координати центру кластера за ставленням до антиелітизму є більшим за середнє по вибірці та більше за центр шкали антиелітизму).

Кластер 3 інтерпретуємо як «без визначеної орієнтації», тобто без виразної орієнтації, як на народоцентризм (оскільки значення координати за ставленням до народоцентризму центра кластера є близьким до центрального значення шкали), так і на антиелітизм (значення координати за ставленням до антиелітизму центра кластера є більшим до центрального значення шкали, але є близьким до середнього значення по всій вибірці).

Кластер 4 інтерпретуємо як «орієнтованих на народ», тобто виразно орієнтований на народоцентризм (значення координати за ставленням до народоцентризму центра кластера більше за середнє по вибірці та більше за центр шкали народоцентризму) та без виразної орієнтації стосовно антиелітизму (значення координати за ставленням до антиелітизму центра кластера є близьким до центрального значення шкали).

Виділені групи (кластери) є достатньо чисельними (див. Таблиця 3).

Група орієнтованих на популізм є найбільш чисельною (а саме, 37.1%) і за розміром перевищує більше, ніж удвічі групу орієнтованих на еліту (16.7%), що певним чином протистоїть орієнтованим на популізм. Досить чисельною виявилась група тих, хто не має визначених орієнтацій (30.4%).

Таблиця 3. Наповненість кластерів за результатами K-means кластерного аналізу в просторі двох компонентів популістських орієнтацій

	Частота	Відсоток %
Орієнтовані на еліту	685	16.7
Орієнтовані на популізм	1521	37.1
Без визначеної орієнтації	1246	30.4
Орієнтовані на народ	648	15.8
ВСЬОГО	4101	100.0

Нас в першу чергу цікавить група орієнтованих на популізм, її особливості, її представленість в різних соціальних групах українського суспільства. Отже, орієнтації на популізм однаково представлені серед чоловіків та жінок (гендерної специфіки немає), однаково представлені в різних регіонах (регіональних особливостей немає). Фактор вимушеної зміни місця проживання в Україні не вплинув на рівень популістських орієнтацій. Орієнтації на популізм не пов'язані і з мовою спілкування та ставленням до статусу російської мови.

В той же час популістські орієнтації порівняно більше представлені серед людей старшого віку, серед людей без вищої освіти, серед жителів невеликих міст, сіл та селищ. Популістські орієнтації порівняно частіше зустрічаються серед респондентів, незадоволених власним фінансовим станом, які потерпають від матеріальної депривації, не мають оплачуваної роботи, відповідно мають порівняно нижчий рівень соціального самопочуття, характеризуються більш високим рівнем цинізму, і загалом менше задоволені своїм життям.

Орієнтовані на популізм, загалом, не виділяються за ставленням до демократії, порівняно нижче оцінюють економічну ситуацію в країні, більш схильні до авторитарного правління та, очікувано, більш скептично ставляться до політичних еліт в країні. Орієнтовані на популізм не вирізняються у ставленні до вступу України до ЄС, але дещо більш скептично (хоча, в цілому, все таки позитивно) ставляться до вступу до НАТО.

Про популізм часто говорять в контексті політичних виборів різного рівня, хоча популістські орієнтації можуть мати вплив не тільки на електоральну поведінку. Адже орієнтовані на популізм громадяни не обов'язково будуть голосувати однаково, виборців з цієї групи можуть турбувати різні проблеми, що існують в суспільстві на момент голосування. В той же час знання особливостей ставлень саме цієї групи потенційних виборців до різних аспектів життя, до різних проблем може бути використане політично, і не лише в перебігу виборів, коли орієнтації на популізм можуть також впливати і на сприйняття поточної політики. При цьому політичне звернення, стосовно певних проблем, саме до громадян з популістськими орієнтаціями, буде більш ефективним, якщо таке звернення буде відбуватися з урахуванням специфіки відповідної групи з позицій популізму, зокрема з позицій протиставлення народу і еліт. За таких обставин виокремлення такої вразливої до популістської риторики групи може бути корисним і для добродесних політиків, які прагнуть підвищити ефективність власної

комунікації, і, на жаль, для політичних маніпуляторів. Саме тому моніторинг поширення популістських орієнтацій в суспільстві має не тільки академічну, але і досить яскраво виражену практичну, прикладну цінність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Akkerman, A., Mudde, C., Zaslove, A. (2014). How Populist Are the People? Measuring Populist Attitudes in Voters. *Comparative Political Studies*, 47 (9), 1324–1353.
2. Резнік, О., Козловський О. (2022). Особливості вимірювання популістських орієнтацій громадян у соціальних науках. *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*, 2, 40–58.